

Эмоциональные особенности у детей с аутистическими нарушениями

Т.Б. Ирмухамедов

Ташкентский педиатрический медицинский институт. Кафедра психиатрии, наркологии, детской психиатрии, г. Ташкент, Республика Узбекистан. E-mail: mr.adibay@mail.ru

Аннотация. Объектом исследования явились дети с аутистическими расстройствами в возрасте от 6 до 10 лет. Целью изыскания послужило изучение клинико-психологических особенностей аффективных нарушений у детей с аутистическими расстройствами. В ходе исследования установлено, что аффективные нарушения у детей с аутистическими расстройствами проявляются в нарушении регуляции взрослыми активности и поддержания аффективной стабильности ребенка.

Ключевые слова: аутизм, аффективные нарушения, регуляция, диагностика, первазивные нарушения, стереотипии, коммуникация

Введение

Изучение закономерностей психического развития является одним из приоритетных направлений исследований последних лет. Это особенно важно для детей, страдающих аутистическими расстройствами. Исследования, последовательно развивающие данное направление, показали, что характерные нарушения развития всех психических функций при детском аутизме (первазивные нарушения развития) связаны с первичной дефицитностью аффективной сферы (Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста, 1999). При выявленной феноменологической «универсальности» аутизма в детском возрасте

(Башина, Красноперова, 2004), как общности его клинических проявлений при разных заболеваниях, остается неясным, что лежит в основе этой общности как с психопатологических, так и с патогенетических позиций. Недостаточно разработаны методы диагностики аутизма и его терапии, дифференциально-диагностические критерии с учетом особенностей основного заболевания в разные периоды его течения. Описаны наиболее характерные варианты аутистического дизонтогенеза, отражающие трудности формирования базовых механизмов аффективной организации поведения и сознания. Выделены первые признаки аффективного неблагопо-

лучия, дающие возможность прогнозировать вероятность аутистического развития до очевидного проявления синдрома во всей его полноте, а также определенные сочетания этих признаков, позволяющие предсказать формирование того или иного типа синдрома (Бородина, 2008). При расстройствах аутистического спектра трудности аффективного развития в раннем возрасте предшествуют и обуславливают первичные нарушения в становлении психических функций. В течение последних двух десятилетий накоплен клинический материал, позволив-

ший уточнить диагностические рамки детского аутизма, описаны аутистические проявления при обменных и хромосомных заболеваниях, умственной отсталости, органических поражениях мозга (Каган, 2003; Сухарева, 1955, 1959; Baenskaya, 2008; Elkonin, 1999, Lovaas).

Целью исследования является изучение клинико-психологических особенностей эмоциональных нарушений у детей с аутистическими расстройствами.

Материалы и методы

В ходе работы было обследовано 36 детей с аутистическими расстройствами (25 мальчиков и 11 девочек) в возрасте от 4 до 14 лет. Обследованные дети находились на стационарном лечении в Городском детском психоневрологическом центре. Критериями включения в исследование являлось: наличие аутистических расстройств, начало эндогенного процесса в детстве у всех обследуемых больных, стационарное лечение в клинике на момент обследования, возраст от 4 до 14 лет. Дети обучались либо в массовой школе, либо в специализированных учебных заведениях, иногда в индивидуальной форме. Для сравнения была сформирована контрольная группа. По составу контрольная группа включала в себя 28 здоровых детей (18 мальчиков и 10 девочек), учеников массовых школ от 4 до 14 лет. Критериями включения в контрольную группу явились: отсутствие обращений в специализированные учреждения за психиатриче-

ской и психоневрологической помощью, отсутствие эндогенной и психоорганической патологии в анамнезе. В исследовании применялись клинико-психопатологический, клинико-катамнестический методы исследования. Для оценки признаков аутизма был использован адаптированный опросник для родителей детей с аутистическими расстройствами. На обследуемого больного заполнялась специально разработанная карта обследования, которая включает в себя паспортные данные о пациенте, диагноз, данные о наследственности, развитии, особенности преморбитного фона, психического статуса. Информация, полученная в результате опроса больного и изучения медицинской документации, дополнялась сведениями, которые сообщали родители и родственники. В данном опроснике родителям предлагается ответить на вопросы, которые разделены на рубрики: социаль-коммуникативная оценка, социаль-

ное развитие и игры. При оценке состояния ребенка по второму блоку субшкал «Нарушения общения» учитываются возможные нарушения структуры и развития речи, такие как отказ от использования личных местоимений, особое интонирование речи, наличие эхололий. Одной из главных задач является оценка способности ребенка поддерживать диалог, наличие ответов «мимо», способность первым вступить в общение. Необходимо обратить внимание на такие характерные для расстройств аутистического спектра признаки, как речь в виде монолога, отсутствие адекватных мимических движений, слабое понимание ролевых игр. По третьему блоку субшкал «Наличие стереотипных моделей поведения» оценивается способность ребенка адаптироваться к переменам в окружающей среде, выраженность «феномена тождества»,

стремление устанавливать жесткий порядок жизни, наличие однообразных пищевых пристрастий. Реакция на перемены в окружающей среде у ребенка, страдающего расстройствами аутистического спектра, может быть выраженной, вплоть до психосоматических заболеваний. Также оценивается наличие и выраженность моторных стереотипий, наличие сверхценных однообразных интересов, привязанность к одной игрушке, которую ребенок может постоянно носить с собой. При оценке состояния ребенка по четвертому блоку «Неспецифические дополнительные признаки», учитывается наличие страхов и их выраженность, или опасностью – оценка по шкале выше. В этом блоке выясняются сведения о качестве сна у ребенка, длительности периода нарушений сна, если таковые имелись.

Результаты и обсуждение

Как показали результаты исследований, развития детей с аутизмом и возможность наблюдения за особенностями их взаимодействия с окружающими позволили подтвердить и систематизировать аффективные расстройства на ранних этапах аутистического дизонтогенеза. Накопление этих расстройств в течение первых трех лет жизни и оформление их в определенные сочетания, предопределяет формирование вариантов синдрома детского аутизма, различающихся по степени раннего аффективного взаимодействия ребенка с близкими и с окружением в целом. Сравни-

тельный анализ аффективной сферы в норме и при аутистическом дизонтогенезе позволяет подтвердить значимость полноценного формирования самых ранних этапов аффективного взаимодействия младенца с матерью, содержанием которых является эмоциональное и социальное развитие. Вследствие аффективных расстройств возникают трудности адаптации детей с аутистическими расстройствами, проявляющиеся нарушением эмоционального контакта, ограниченностью способов взаимодействия с близкими, проблемы произвольной организации внимания и соответ-

ственно формирования совместно разделенных действий, неадекватностью реакций самосохранения, отсутствием исследовательской активности. В контрольной группе особенности аффективной сферы связаны с интенсивным развитием

положительной избирательности ребенка - оформлением предпочтений, привычек, усвоением правильного порядка вещей, стабильности себя и окружающих, которое происходит под эмоциональным контролем взрослого.

Заключение

Таким образом, можно сделать заключение о нарушении развития аффективной сферы и адаптивного поведения детей с аутистическими расстройствами о дефицитности условий становления его собственного положительного опыта жизни в окружающей среде и при меняющихся обстоятельствах. Определена взаимозависимость когнитивных нарушений и степени выраженности расстройств аутистического спектра. Ведущее место в структуре когни-

тивных нарушений, выявленных в данном исследовании занимают нарушения развития речи, в том числе ее коммуникативной функции а также стремление к стереотипным формам активности, склонность к формированию страхов. Аффективные нарушения у детей с аутистическими расстройствами проявляются в нарушении регуляции взрослыми активности и поддержания аффективной стабильности ребенка.

Литература

- Башина, В. М., Красноперова, М. Г. (2004). Детский аутизм процессуального генеза: вопросы патогенеза, клиника и дифференциальная диагностика. Психиатрия и психофармакотерапия. 6(1), 42–49.
- Бородина, Л. Г. (2008). Факторы, предшествовавшие началу заболевания у детей с расстройствами аутистического спектра. Аутизм и нарушения развития, 2, 13 - 20.
- Каган, В.Е. (2003). Эпидемия детского аутизма? Вопросы психического здоровья детей и подростков (1), 7-10.
- Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста. (1999). Под ред. Циркина С.Ю. СПб.: Питер
- Сухарева, Г.Е. (1955). Клинические лекции по психиатрии детского возраста. М.: Медгиз, (I).
- Сухарева, Г.Е. (1959). Клинические лекции по психиатрии детского возраста. М., (II).
- Baenskaya, E. R. (2008). Disorders of affective development of the child during the formation of the syndrome of early childhood autism /Defectology, 4, 11-19.
- Elkonin, D. B. (1999). To the problem of the periodization of mental development in childhood. Reader

on age psychology. Part 1. O. A. Karabanova, A. I. Podolsky, G.V. Burmen. М.: Russian Psychological Society.

Lovaas, O. I. Teaching Developmentally Disabled Children. The M.E Book. - Baltimore: University Park Press.

Emotional features in children with autistic disorders

T.B. Irmukhamedov

Tashkent Pediatric Medical Institute; Department of Psychiatry, Narcology, Child Psychiatry, Tashkent, Republic of Uzbekistan. E-mail: mr.adibay@mail.ru

Abstract. The object of the study was children with autism disorders aged 6 to 10 years. The aim of the study was to study the clinical and psychological characteristics of affective disorders in children with autistic disorders. The study found that affective disorders in children with autistic disorders manifested in the violation of the regulation of adult activity and the maintenance of affective stability of the child.

Keywords: autism, affective disorders, regulation, diagnostics, pervasive disorders, stereotypes, communication.